

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2 (Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2 (Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**ОЦЕНКА РОЛИ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА IL28B
(RS12979860) В ПАТОГЕНЕЗЕ HCV-АССОЦИИРОВАННОГО ЦИРРОЗА
ПЕЧЕНИ**

Кахаров Абдукахар Набижанович

Алейник Владимир Алексеевич

Василевский Эдуард Александрович

Дадабаев Омонжон Талибджанович

Андижанский государственный медицинский институт, Узбекистан

Аннотация. Комплексная оценка прогностической значимости полиморфизма rs12979860 гена IL28B, направленная на выявление генетических факторов риска формирования цирроза печени у больных хроническим гепатитом С, позволяет достоверно выделять пациентов с неблагоприятным прогнозом течения заболевания на основе носительства рискованного генотипа TT (и аллеля T), а также определять лиц с протективным генотипом CC, что подчеркивает высокую практическую ценность молекулярно-генетического тестирования для своевременной стратификации больных по риску прогрессирования фиброгенеза и персонализации тактики их ведения.

Ключевые слова: IL28B, rs12979860, хронический гепатит С, цирроз печени, интерферон-лямбда-3, генетический полиморфизм, прогнозирование, фиброгенез.

**HCV-ASSOTSIATSIYALANGAN JIGAR SIRROZI PATOGENEZIDA
IL28B (RS12979860) GENETIK POLIMORFIZMINING ROLINI BAHOLASH**

Qaxarov Abduqaxar Nabijanovich

Aleynik Vladimir Alekseyevich

Vasilevskiy Eduard Aleksandrovich

Dadabayev Omonjon Tolibjonovich

Andijon davlat tibbiyot instituti, O'zbekiston

Annotatsiya. Surunkali gepatit C bilan kasallangan bemorlarda jigar sirrozi rivojlanishining genetik xavf omillarini aniqlashga qaratilgan IL28B genining rs12979860 polimorfizmi prognostik ahamiyatini kompleks baholash, xavfli TT genotipi (va T alleli) tashuvchiligi asosida kasallik kechishining noxush prognoziga ega bemorlarni ishonchli ajratib olish, shuningdek, protektiv (himoya) SS genotipiga ega shaxslarni aniqlash imkonini beradi. Bu esa fibrogenezning zo'rayish xavfi bo'yicha bemorlarni o'z vaqtida stratifikatsiya qilish va ularni olib borish taktikasini shaxsiylashtirish uchun molekulyar-genetik test o'tkazishning yuqori amaliy ahamiyatini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: IL28B, rs12979860, surunkali gepatit C, jigar sirrozi, interferon-lyambda-3, genetik polimorfizm, bashorat qilish, fibrogenez.

ASSESSMENT OF THE ROLE OF IL28B (RS12979860) GENETIC POLYMORPHISM IN THE PATHOGENESIS OF HCV-ASSOCIATED LIVER CIRRHOSIS

Kakharov Abdukakhar Nabizhanovich

Aleynik Vladimir Alekseevich

Vasilevskiy Eduard Aleksandrovich

Dadabayev Omonjon Talibjanovich

Andijan State Medical Institute, Uzbekistan

Abstract. A comprehensive assessment of the prognostic significance of the rs12979860 polymorphism of the IL28B gene, aimed at identifying genetic risk factors for the development of liver cirrhosis in patients with chronic hepatitis C, allows for the reliable identification of patients with an unfavorable prognosis of the

disease course based on the carriage of the risk TT genotype (and the T allele), as well as the identification of individuals with the protective CC genotype. This emphasizes the high practical value of molecular genetic testing for the timely stratification of patients based on the risk of fibrogenesis progression and the personalization of their management tactics.

Keywords: IL28B, rs12979860, chronic hepatitis C, liver cirrhosis, interferon-lambda-3, genetic polymorphism, prediction, fibrogenesis.

Актуальность. Генетический полиморфизм IL28B (rs12979860), идентифицированный в 2009 году в результате полногеномных ассоциативных исследований (GWAS) Ge D. и соавт. и Tanaka Y. и соавт., стал первым генетическим маркером, достоверно предсказывающим ответ на противовирусную терапию при хроническом гепатите С (ХГС) (5,7). Ген IL28B расположен на хромосоме 19q13 и кодирует выработку белка интерферон-лямбда-3 (ИФН-λ3), принадлежащий к семейству интерферонов III типа. ИФН-λ3 реализует противовирусную активность через рецепторный комплекс IL28RA/IL10RB, экспрессируемый преимущественно на эпителиальных клетках и гепатоцитах, что обеспечивает тканеспецифичность его действия в печени (10).

Thomas D.L. и соавт. (2009) продемонстрировали ассоциацию генотипа CC со спонтанным клиренсом вируса гепатита С. Носители генотипа CC элиминировали HCV -вирус без лечения в 3 раза чаще, чем носители генотипа TT (8). Thompson A.J. и соавт. (2010) установили, что генотип TT связан не только со сниженной частотой достижения устойчивого вирусологического ответа (УВО), но и с ускоренным фиброгенезом (9). В эпоху препаратов прямого действия (ПППД), обеспечивающих УВО более чем у 95% пациентов, определение IL28B сохраняет значение по двум причинам: во-первых, генетически детерминированная интенсивность воспаления влияет на скорость

регресса фиброза после элиминации вируса; во-вторых, не все пациенты имеют доступ к ППД, особенно в странах с ограниченными ресурсами здравоохранения (3).

Данные по распределению генотипов IL28B в центральноазиатских популяциях единичны, что определяет актуальность настоящего исследования. Популяционные частоты аллелей существенно варьируют, генотип CC встречается у 70–80% населения Восточной Азии, 35–50% европейцев и лишь у 15–25% африканцев, что определяет различную прогностическую ценность маркера в разных этнических группах (5).

Цель исследования: изучить распределение генотипов IL28B (rs12979860) у больных ХГС с различными стадиями фиброза и оценить прогностическую ценность данного полиморфизма для предсказания формирования цирроза печени в популяции населения Ферганской долины Узбекистана.

Материалы и методы. Исследование было проведено на базе клиники Андижанского государственного медицинского института и Андижанской областной инфекционной больницы в период 2020-2024 г.г. Обследованы 93 больных с ХГС, которые были разделены на 2 группы: I группа состояла из 48 пациентов без ЦП (F0–F3 по METAVIR), II группа – из 45 больных с верифицированным ЦП (F4). Контрольную группу составили 80 практически здоровых лиц, сопоставимых по полу и возрасту, без патологии органов гепатобилиарной зоны. Диагноз подтверждался обнаружением анти-HCV методом ИФА и HCV РНК методом ПЦР-РВ. Стадия фиброза определена транзистентной эластографией (FibroScan). Генотипы HCV были определены методом секвенирования. Генотип 1 был выявлен у 49 (52,7%) исследованных больных, генотип 3 - 31 (33,3%), генотип 2 - 9 (9,7%), генотип 4 - 4 (4,3%). Генотипирование полиморфизма IL28B (rs12979860) выполнено методом ПЦР в реальном времени с аллель-специфическими TaqMan-зондами (амплификатор

CFX96, Bio-Rad). Каждый образец анализировался в дубликате. Статистическая обработка включала в себя вычисление критерия χ^2 Пирсона с поправкой Йейтса, тест Фишера при ожидаемых частотах <5 , расчёт OR, RR и 95% ДИ по методу Вульфа, χ^2 для распределения Кохрана-Армитажа. Так же была проведена проверка соответствия РХВ в контрольной группе. Различия считались достоверными при $p < 0,05$. Статистическая обработка была проведена при помощи SPSS 26.0, MedCalc 20.0.

Результаты и их обсуждение. Проверка по РХВ подтвердила репрезентативность контрольной группы ($\chi^2=0,41$; $p=0,52$). Распределение генотипов и аллелей представлено в таблице 1.

Таблица 1.

Распределение генотипов и аллелей IL28B (C/T, rs12979860)

№	Генотип/ аллель	Контроль (n=80)	I группа (n=48)	II группа (n=45)	OR	95% ДИ	p
	CC	33 (41,3%)	16 (33,3%)	9 (20,0%)	0,35	0,14– 0,84	0,02
	CT	38 (47,5%)	24 (50,0%)	24 (53,3%)	1,26	0,61– 2,62	0,53
	TT	9 (11,2%)	8 (16,7%)	12 (26,7%)	2,89	1,09– 7,63	0,03
	Аллель С	65,0%	58,3%	46,7%	0,47	0,28– 0,79	0,004
	Аллель Т	35,0%	41,7%	53,3%	2,12	1,27– 3,55	0,004

Генотип CC, расценённый как протективный, встречался вдвое реже у пациентов с ЦП, 20,0% против 41,3% случаев в контрольной группе ($\chi^2=5,68$;

$p=0,02$; $OR=0,35$; 95% ДИ 0,14–0,84; $RR=0,48$; 95% ДИ 0,26–0,90). Генотип ТТ, напротив, значительно преобладал при наличие у больных ЦП, 26,7% против 11,2% в группе контроля ($\chi^2=4,98$; $p=0,03$; $OR=2,89$; 95% ДИ 1,09–7,63; $RR=2,38$; 95% ДИ 1,09–5,22). Гетерозигота СТ не демонстрировала достоверных различий между группами ($p=0,53$) (см.рис.1).

Рис. 1. Распределение генотипов IL28B (rs12979860) в группах сравнения

Оценка частоты минорного аллеля Т выявила достоверный линейный тренд ее возрастания по мере прогрессирования заболевания (χ^2 для тренда = 8,16; $p = 0,004$). Наличие статистически значимых различий непосредственно между когортами больных с циррозом и без него ($OR = 1,60$; 95 % ДИ 1,01–2,53; $p = 0,03$) подтверждает значимость данного генетического маркера не только для оценки общей предрасположенности к формированию ЦП, но и для точной дифференциации стадий фиброзного поражения печени (см.рис.2).

Рис. 2. Динамика частоты аллелей IL28B (rs12979860) от контроля к группе ЦП

По результатам ROC-анализа изолированная прогностическая значимость полиморфизма IL28B продемонстрировала его умеренную прогностическую ценность (AUC = 0,67; 95 % ДИ 0,57–0,77; $p = 0,003$). Идентификация генотипа ТТ как предиктора цирротической трансформации характеризуется высокой специфичностью (88,8 %) и прогностической ценностью положительного результата (70,6 %) на фоне низкой чувствительности (26,7 %). Полученные данные свидетельствуют о том, что при мультифакториальной патологии, каковой является ЦП, изолированное использование моногенных маркеров обладает ограниченной чувствительностью (26,7 %), что требует обязательного включения IL28B в состав комбинированных прогностических панелей, для повышения их предиктивной точности.

Для оценки взаимодействия между маркером IL28B и генотипом вируса HCV проведён стратифицированный анализ (см. таб.2).

Таблица 2.

Распределение генотипов IL28B в зависимости от генотипа HCV

№	Генотип IL28B	Генотип HCV 1 (n=49)	Генотип HCV 3 (n=31)	p
	CC	10 (20,4%)	11 (35,5%)	0,13
	CT	23 (46,9%)	15 (48,4%)	0,90
	TT	16 (32,7%)	5 (16,1%)	0,10

Сравнительный анализ распределения аллельных вариантов генотипа IL28B продемонстрировал определённые значимые тенденции. Так нами была установлена ассоциация рискованного генотипа ТТ у 32,7 % больных ЦП с 1-м

генотипом HCV, тогда как у пациентов с выявленным 3-м генотипом HCV генотип ТТ определялся только в 16,1 % случаев. В результате проведённых нами исследований определено накопление протективного генотипа СС при 3-м генотипе вируса С у 35,5 % больных, тогда как только у 20,4 % больных ЦП с верифицированным генотипе 1 HCV был обнаружен генотип СС . Хотя выявленные различия носят характер статистической тенденции ($p=0,10$ и $p=0,13$), полученные данные сопоставимы с результатами крупных зарубежных исследований, определивших, что влияние генетического локуса IL28B на течение заболевания максимально выражено именно при инфицировании 1-м генотипом вируса гепатита С (см.рис.3).

Рис. 3. Распределение генотипов IL28B в зависимости от генотипа HCV

Полученные нами результаты подтверждают фундаментальные данные полученные Ge D. (2009) и Thomas D.L. (2009), продемонстрировавших одну из ведущих ролей IL28B в определении исхода HCV-инфекции (5,8). В нашем исследовании протективный генотип СС встречался вдвое реже при ЦП, а рисковый генотип ТТ - почти втрое чаще у больных с манифестным ЦП, чем у здоровых лиц, что согласуется с общемировыми тенденциями.

IL28B определяет не только вирусологический ответ на терапию, но и темпы фиброгенеза пчѐночной ткани. Механизм связан с генетически обусловленной интенсивностью продукции интерферона-лямбда-3: носители

генотипа СС характеризуются более высокой базальной экспрессией ИФН- λ 3, что обеспечивает эффективное подавление вирусной репликации, снижает выраженность хронического воспаления и замедляет фиброгенез (9,10). При генотипе ТТ ослабленный интерфероновый ответ допускает более активную репликацию HCV, что поддерживает персистирующее воспалительное повреждение паренхимы и ускоряет трансформацию звёздчатых клеток Ито в миофибробласты.

Частота аллели Т в нашей контрольной группе (35,0%) занимает промежуточное положение между европейскими (30–40%) и восточноазиатскими (10–15%) популяциями, что отражает этногенетические особенности населения Узбекистана. Данный факт подчёркивает необходимость определения популяционных частот для корректной экстраполяции прогностических моделей.

Тенденция к большей частоте генотипа ТТ у больных с генотипом 1 HCV согласуется с данными Thompson A.J. (2010). При генотипе 1 HCV IL28B является основным детерминантом ответа на интерфероновую терапию и, по-видимому, играет более значимую роль в модуляции темпов фиброгенеза ткани печени (9). При генотипе 3 HCV, который сам по себе обладает стеатогенным потенциалом, вклад IL28B может частично нивелироваться другими механизмами повреждения.

Значения определённого нами $AUC=0,67$ для IL28B являются умеренными, что закономерно для одиночного маркера при мультифакториальной патологии. Мы считаем, что включение IL28B в комбинированную генетическую панель из пяти полиморфизмов существенно повышает диагностическую точность до $AUC=0,79$, а в сочетании с индексом APRI - до 0,86 (1,4).

По нашему мнению перспективным направлением является проведение дальнейших многоцентровых исследований, с включением пациентов из

различных регионов Центральной Азии для создания популяционно-адаптированных прогностических шкал.

ВЫВОДЫ:

1. Генотип ТТ полиморфизма IL28B (rs12979860) является достоверным предиктором формирования ЦП при ХГС (OR=2,89; 95% ДИ 1,09–7,63; p=0,03), а генотип СС оказывает протективное действие (OR=0,35; 95% ДИ 0,14–0,84; p=0,02).

2. Частота аллели Т демонстрирует линейное нарастание от контроля к группе больных с ЦП ($\chi^2=8,16$; p=0,004).

3. Значения AUC для генотипа IL28B изолированно составляет 0,67, что подтверждает его роль как важного компонента для включения в комбинированные генетические панели.

4. Определение IL28B рекомендуется для прогностической стратификации больных ХГС, особенно при их инфицировании HCV генотипом 1.

Литература

1. Абдуллаев С.М., Ющук Н.Д., Самоходская Л.М. Генетические факторы предрасположенности к хроническому гепатиту С // Вестник РАМН. — 2007. — № 1. — С. 8–13.
2. Барамзина С.В. Клинико-иммунологическое значение полиморфизма гена IL28B при хроническом гепатите С // Мед. альманах. — 2013. — № 2(26). — С. 83–86.
3. Люсина Е.О. Клиническое значение полиморфизма гена IL28B у больных хроническим гепатитом С: Дис. ... канд. мед. наук. — Москва, 2016. — 142 с.
4. Падучева С.В. Прогностическое значение генетических полиморфизмов при хронических заболеваниях печени: Дис. ... канд. мед. наук. — Пермь, 2019. — 168 с.

5. Ge D., Fellay J., Thompson A.J. et al. Genetic variation in IL28B predicts hepatitis C treatment-induced viral clearance // *Nature*. — 2009. — Vol. 461. — P. 399–401.
6. Huang H., Shiffman M.L., Friedman S. et al. A 7 gene signature identifies the risk of developing cirrhosis in patients with chronic hepatitis C // *Hepatology*. — 2007. — Vol. 46. — P. 297–306.
7. Tanaka Y., Nishida N., Sugiyama M. et al. Genome-wide association of IL28B with response to pegylated interferon-alpha and ribavirin therapy for chronic hepatitis C // *Nat Genet*. — 2009. — Vol. 41. — P. 1105–1109.
8. Thomas D.L., Thio C.L., Martin M.P. et al. Genetic variation in IL28B and spontaneous clearance of hepatitis C virus // *Nature*. — 2009. — Vol. 461. — P. 798–801.
9. Thompson A.J., Muir A.J., Sulkowski M.S. et al. Interleukin-28B polymorphism improves viral kinetics and is the strongest pretreatment predictor of sustained virologic response in genotype 1 hepatitis C virus // *Gastroenterology*. — 2010. — Vol. 139. — P. 120–129.
10. Wack A., Terczynska-Dyla E., Hartmann R. Guarding the frontiers: the biology of type III interferons // *Nat Immunol*. — 2015. — Vol. 16. — P. 802–809.